

Іванцов С. В.

кандидат технічних наук,
докторант кафедри міжнародних економічних відносин,
Університет митної справи та фінансів
<https://orcid.org/0000-0002-8715-0778>

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК НОВЕ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ (НА ПРИКЛАДІ ЄС)

**JEL Classification: D83, O3, F15, M15,
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Обґрунтовано важливість дослідження цифрової економіки (ЦЕ) як нового бізнес-середовища. У якості прикладу розвитку ЦЕ обрано ЄС, як міжнародну організацію, яка на високому рівні інтегрує велику кількість країн членів. Метою дослідження є характеристика цифрової економіки як нового середовища діяльності бізнесу (на прикладі ЄС), охоплюючи різні сфери європейської інтеграції. Уточнено сутність ЦЕ як нового типу господарювання, враховуючи різне її розуміння, у тому числі як середовища взаємодії та економічної активності, забезпеченого цифровими технологіями. Обґрунтовано специфіку ЦЕ як середовища для різних видів бізнесу, враховуючи її структуру. Визначено рівні розгляду ЦЕ як бізнес-середовища, завдання та аспекти її розвитку. Окреслено особливості розбудови ЦЕ у ЄС, її вплив на поглиблення інтеграції. Ідентифіковано фактори впливу на розвиток ЦЕ як бізнес-середовища (на прикладі ЄС).

Ключові слова: цифрова економіка, цифрові технології, європейська інтеграція, ЄС, бізнес-середовище.

Annotation. The use of digital technologies (DT) has significantly changed the environment of economic activity, in particular business (private enterprises). New conditions significantly affect the level of activity and directions of entrepreneurship development, marketing, interaction with consumers and partners, the emergence of innovations, etc. In general, the new quality of the business environment will significantly affect the scale and economic results of business within the national economy, which should be studied separately. In addition to countries, the development of the CE should be considered at the level of integration international organizations, in particular, the EU is a vivid example of the implementation of the digital transition. Digitalization is deeply transforming the EU Single Internal Market, covering the markets of goods, services, capital and labor, and the financial services sector, logistics, etc. are also significantly transforming. All this leads to the emergence of a qualitatively new business environment within this grouping, which should be a separate subject of international research, especially since many EU member states are world leaders in the development of the CE. Therefore, the topic of the article is especially relevant for Ukraine in view of its European integration course.

The significance of studying the digital economy (DE) as a new business environment is substantiated. The EU, as an international organisation that integrates a large number of member states at a high level, is chosen as an example of the DE development. The goal of the study is to characterise the DE as a new environment for business activities on the example of the EU, covering various areas of European integration. The essence of the DE as a new type of economy is clarified, taking into account its various understandings, including as an environment of interaction and economic activity provided by digital technologies. The peculiarity of the DE as an environment for various types of business is substantiated, taking into account its structure. The levels of consideration of the DE as a business environment, tasks and aspects of its development are determined. The specific characteristics of the DE development in the EU, its impact on deepening integration are outlined.

Factors that influence the DE development as a business environment are identified (on the example of the EU).

Keywords: digital economy, digital technologies, European integration, EU, business environment.

Вступ

Використання цифрових технологій (ЦТ) значно змінило середовище економічної діяльності, зокрема бізнесу (приватних підприємств). Нові умови суттєво впливають на рівень активності та напрями розвитку підприємництва, маркетинг, взаємодію зі споживачами та партнерами, появу інновацій тощо. В цілому, нова якість бізнес-середовища суттєво вплине на масштаби та економічні результати бізнесу у межах національного господарства, що повинно окремо досліджуватись. Окрім країн, розвиток ЦЕ потрібно розглядати на рівні інтеграційних міжнародних організацій, зокрема яскравим прикладом реалізації цифрового переходу є ЄС. Цифровізація глибоко трансформує Єдиний внутрішній ринок ЄС, охоплюючи ринки товарів, послуг, капіталу та праці, а також значно перетворюються сектор фінансових послуг, логістика тощо. Все це призводить до виникнення якісно нового бізнес-середовища у межах цього угруповання, що має бути окремим предметом міжнародних досліджень, тим паче багато країн-членів ЄС є світовими лідерами у розбудові ЦЕ. Тому тема статті є особливо актуальною для України з огляду на євроінтеграційний курс.

Дослідження ЦЕ ЄС як нового бізнес-середовища дозволить використовувати європейський досвід у стратегії та політиці цифрових трансформацій, швидше адаптуватись до законів та стандартів ЄС у сфері ЦТ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив ЦТ на економіку в умовах глобалізації, її сприяння процесам економічної інтеграції обґрунтовано у роботах Р.Аткінсона [1], Р. Бухта, Р. Хікса [2], Д. Дріскелла [3] та ін..

Позитивний вплив ЦЕ на економічний розвиток, зокрема щодо стимулювання інновацій та споживання, показано у працях Н. Харагучі, А. Якоба, М. Камії [4], Д. Киселякової, Б. Шофранкової, Е. Шірої, Р. Федорчикової [5], Х. Лі, Ц. Ву [6] та ін..

Важливі переваги, а також певні складності, цифрових трансформацій виокремлено М. МакКі, М.С.І. Ван Шалквіком, Д. Стаклером [7], О. Нгуєном [8], Т.Б. Опп [9] тощо.

Основні теорії, наукові підходи, етапи формування, складові ЦЕ та спричинені нею зміни в економічній структурі розглянуто З. Отакузієвою [10], Ж. Пангом, Ф. Цзяо, Ю. Чжаном [11], Ю. Ци, Х. Чу [12] та ін..

Критично важливу роль ЦЕ у стимулюванні глобальної цифровізації, а ЦТ – у розвитку економічної та комерційної діяльності (бізнесу), охоплюючи соціальну сферу, обґрунтовано у роботах Л. Ся, С. Багаї, С.М. Саджаді [13], Ю. Ся, Г. Льв, Х. Вана, Л. Дінга [14], Т. Чжана, Н. Лі [15] тощо.

Питання щодо удосконалення технологічної політики та стратегії, які дозволять ЄС стати потужним геополітичним гравцем розглянуто Дж. Рінгхофомом та Дж. І. Торребланкою [16] та ін..

Дж. Станкович, І. Марджанович, С. Дрезгіч та З. Попович [17] та Е. Лайтсу, А. Каргас та Д. Варутас [18] показали важливість цифрових трансформацій для глобальної конкурентоспроможності ЄС.

Метою статті є характеристика ЦЕ як нового середовища діяльності бізнесу на прикладі ЄС, охоплюючи різні сфери європейської інтеграції.

Результати

ЦЕ стосується видів і напрямів економічної діяльності, яка використовує ЦТ та дані як ресурс. Тобто все національне господарство так чи інакше функціонує в основному за допомогою чи з використанням ЦТ, здійснюючи електронні операції, використовуючи дані, комунікуючи через Інтернет тощо.

Основою ЦЕ є гіперзв'язність, тому що економічна діяльність стає результатом багаточисленних онлайн-взаємодій між людьми, підприємствами, пристроями та процесами.

ЦЕ потрібно розглядати у різних аспектах:

- 1) організація економічної діяльності та процесів, що утворює нову форму економічної системи;
- 2) масштабні і глибокі перетворення структури та механізмів функціонування національного господарства;
- 3) економічна діяльність, пов'язана зі створенням і впровадженням цифрових технологій тощо;
- 4) середовище, яке забезпечене ЦТ та мережами, що характеризується віддаленістю, віртуальністю, спектром послуг тощо [1; 3; 7].

Багато в чому ЦЕ заснована на використанні Інтернету. Часто окремо розглядається концепція "Інтернет-економіки", яка описує перетворення, пов'язані з появою, розповсюдженням і використанням цієї глобальної мережі, наголошуючи на можливостях, які вона створює для бізнесу. Це охоплює появу цифрових платформ, різних видів Інтернет-комерції, нові механізми організації різних ринків, розвиток Інтернет-бізнесу, розширення інформаційних потоків і послуг, а також процеси інформаційної глобалізації [2; 4; 7; 13].

ЦЕ може розумітись як нове бізнес-середовище для електронного бізнесу, а також багатьох інших сфер та напрямів підприємництва, адже вона створює для них комунікаційні можливості, механізми ринкових та інших взаємодій, можливості фінансових трансакцій тощо. Як нове бізнес-середовище ЦЕ характеризується: високою інформаційною інтенсивністю; зростанням обсягів створення, передавання та використання даних; розвитком ЦТ та інфраструктури, диверсифікацією способів їх практичного використання; мережевізацією економіки тощо [2; 4; 8; 9].

Як нове середовище цифрові трансформації стосуються не тільки бізнесу у цифровому секторі та у інших галузях, де використовуються ЦТ, а й органів влади, урядових організацій, державних підприємств, закладів вищої освіти, некомерційних (неурядових) організацій, професійних спільнот, та галузевих об'єднань, а також в цілому населення. Тобто цифровізація змінює комунікаційне середовище всієї економіки, що охоплює і бізнес-середовище. ЦТ широко застосовуються у здійсненні контролю та регулювання з боку держави, взаємодії між урядом і бізнесом. Особливими учасниками ЦЕ є мультинаціональні (міжнародні) компанії.

ЦЕ утворює нову якість економічної системи, стосується базових елементів національного господарства. Технології змінюють взаємозв'язки та взаємодії між різними суб'єктами економіки, зокрема між споживачами та виробникам, між компаніями-партнерами у створенні нових благ. Змінюється організація ринків; ринкові взаємодії значно здешевлюються. ЦТ значно впливають на всю систему відтворення: потреби, виробництво (виробничі ланцюги та ланцюги створення вартості), споживання, інвестиції. Також вони глибоко змінюють процеси управління на рівні окремих підприємств, техніко-економічні, організаційно-економічні, трудові відносини, соціальну структуру. У межах економічної системи цифрові трансформації змінюють господарський механізм, тобто форми, методи та інститути регулювання процесів і відносин, що супроводжується зміною правових інститутів, захисту прав власності [6; 10; 11; 12].

Якщо розглядати структуру самої ЦЕ, то вона базується на певних технологічних компонентах, цифрових системах, мережах, інфраструктурі, на базі яких виникають: технології машинного навчання, Великі дані, веб-системи, цифрові платформи, мережі людей та мережі речей. Цим займаються певні види технологічного бізнесу, які у сукупності можна віднести до цифрового сектору. Навколо цього, використовуючи технологічні компоненти, виникають цифровий бізнес та Інтернет активність, охоплюючи: різні види комерції, фінансові послуги, закупівлі, аукціони, медичні послуги, освіту, банкінг, логістику, процеси найму, аутстафінг, інформаційні послуги, правові послуги тощо. Це основний, але не єдиний прошарок, де зосереджений технологічний бізнес. Зростають масштаби бізнесу, пов'язаного з цифровими формами організації галузей, а саме: цифровізацією сільського господарства, транспорту, виробництва, екології, науки, а також

поширенням моделей «економіка на вимогу», «уберизація», «економіка спільного використання» тощо [2; 4; 6; 8; 15].

Перетворення ЦЕ на нове бізнес-середовище можна розглядати на різних рівнях економіки. Це, насамперед:

мезоекономічний рівень, що охоплює види економічної діяльності, сектори і галузі національного господарства;

макроекономічний рівень, тобто становлення ЦЕ на рівні національного господарства, охоплюючи міжсекторальні та міжгалузеві системи;

міжнародно-регіональний рівень, де розглядається становлення ЦЕ у межах інтеграційних угруповань (міжнародних організацій), що об'єднують низку країн, частіше у певних регіонах світу. Також певним чином можна розглядати становлення ЦЕ на рівні світового господарства, відповідні глобальні системи та бізнес-середовище.

Вплив ЦЕ як нового бізнес-середовища на поглиблення інтеграції у ЄС потрібно розглянути з точки зору основних її стадій [5; 16; 17; 18; 19].

Фактори впливу на розвиток ЦЕ ЄС як бізнес-середовища можуть бути узагальнено розглянуті на рівні ЄС, зокрема:

розвиток ЦТ;

інтелектуальні ресурси;

науково-технічні досягнення;

поява нових сервісів, які надаються через Інтернет;

нові бізнес-моделі, моделі організації соціально-економічних процесів, методи управління;

переорієнтація підприємницької активності, збільшення кількості підприємств;

підприємницька ініціатива та новаторство;

ресурсний потенціал бізнесу;

сприйняття бізнесом змін;

інноваційна орієнтація бізнесу;

інвестиційний капітал залежно від умов і термінів залучення;

висококваліфіковані фахівці;

державна фінансова підтримка;

загальні правові умови бізнесу;

якість регуляторних режимів;

якість технологічних стандартів та стандартів у сфері безпеки;

масштаби та диверсифікація підтримки, її відповідність потребам бізнесу;

сталість загального курсу на розвиток цифрової економіки;

обсяги ресурсної підтримки;

сприйняття населенням цифрових трансформацій, запит на цифрові інновації в різних сферах суспільного життя;

попит на цифрові послуги та інші послуги, що надаються через Інтернет;

попит на цифрові товари тощо.

Висновки

ЦЕ можна розглядати з різних точок зору, зокрема як: нову організацію економічних процесів, напрям розвитку національного господарства, економічну діяльність, а також нове специфічне середовище взаємодії та економічної активності, особливо діяльності бізнесу. Вона має свої складові, що впливають на якість цього бізнес-середовища. ЦЕ як нове бізнес-середовище потрібно розглядати на міжнародно-регіональному рівні, зокрема у межах інтеграційних угруповань, таких як ЄС.

Розвиток ЦЕ суттєво вплинув на поглиблення торговельної, інвестиційно-виробничої, валютно-фінансової інтеграції у межах ЄС, викликав трансформацію митного союзу, ЄВР, валютно-

економічного союзу. Цифровізація сприяє утворенню єдиного соціально-економічного простору та зумовлює розширення наднаціональних компетенцій, зокрема щодо регулювання діяльності бізнесу.

ЦЕ передбачає нові інституціонально-правові умови підприємництва, що зокрема пов'язано із використанням і захистом даних, кібербезпекою тощо. ЄС сприяє розширенню використання мережі Інтернет, розвитку електронної комерції та бізнесу в цілому. При цьому це засновано на особливих європейських цінностях та регулюванні, що завищують інтереси як бізнесу, так і населення. Зміни регулювання діяльності бізнесу в умовах ЦЕ передбачається дослідити у перспективних роботах за цим напрямом.

Список використаних джерел :

1. Atkinson R.D. A U.S. Grand Strategy for the Global Digital Economy. ITIF, 2021. 61 p.
2. Bukht R., Heeks R. Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Paper No. 68. Centre for Development Informatics Global Development Institute, SEED, 2017. 26 p. URL: https://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/gdi/publications/workingpapers/di/di_wp68.pdf.
3. Driskell D. Impact of New Technologies on Economy and Society: A literature Review. *MPRA*. 2022. Paper No. 115764. 9 p. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/115764/1/MPRA_paper_115764.pdf.
4. Haraguchi N., Jacob A., Kamiya M. Policy Brief: Digital Economic Transformation. United Nations Economist Network. 2023. 13 p. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/digital_economy_14_march.pdf.
5. Kiseľáková D., Šofranková B., Širá E., Fedorčíková R. Assessment of the digital economy's level among the EU countries – an empirical study. *Polish journal of management studies*. 2022. Vol.26, №1. P.107–124.
6. Li X., Wu Q. The impact of digital economy on high-quality economic development: Research based on the consumption expansion. *PLoS One*. 2023; 18(12): e0292925. URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292925>.
7. McKee M., Van Schalkwyk M.C.I., Stuckler D. The second information revolution: digitalization brings opportunities and concerns for public health. *Eur J Public Health*. 2019. Vol. 29(Suppl 3). P. 3–6.
8. Nguyen O. Digital Economy and Its Components: A Brief Overview and Recommendations. *MPRA*. 2023. Paper No. 116110. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/116110/1/MPRA_paper_116110.pdf.
9. Orr T.B. The Information Revolution: Transforming the World Through Technology. Lucent Press, 2019. 104 p.
10. Otakuzieva Z. The formation of the digital economy and its conceptual model. *E3S Web of Conferences*. 2023. Vol. 402. Article 08037. URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340208037>.
11. Pang J.; Jiao F.; Zhang Y. An Analysis of the Impact of the Digital Economy on High-Quality Economic Development in China – A Study Based on the Effects of Supply and Demand. *Sustainability*. 2022. № 14. Article 16991. <https://doi.org/10.3390/su142416991>.
12. Qi Y., Chu X. Development of the digital economy, transformation of the economic structure and leaping of the middle-income trap. *China Political Economy*. 2022. Vol. 5. №1. P.14–39.
13. Xia L., Baghaie S., Sajadi S.M. The digital economy: Challenges and opportunities in the new era of technology and electronic communications. *Ain Shams Engineering Journal*. 2024. Vol. 15, Iss. 2. Article 102411. URL: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102411>.
14. Xia Y., Lv G., Wang H., Ding L. Evolution of digital economy research: A bibliometric analysis. *International Review of Economics & Finance*. 2023. P. 1151–1172.

15. Zhang T., Li N. Measuring digital economy: From the perspective of digital industrialization and industry digitalization. *Procedia Computer Science*. 2023. №221. P. 1006–1012.
16. Ringhof J., Torreblanca J.I. The geopolitics of technology: How the EU can become a global player. European Council on Foreign Relations. 2022. URL: <https://ecfr.eu/publication/the-geopolitics-of-technology-how-the-eu-can-become-a-global-player>.
17. Stankovic J. J., Marjanovic I., Drezgic S., Popovic Z. The Digital Competitiveness of European Countries: A Multiple-Criteria Approach. *Journal of Competitiveness*. 2021. Vol.13(2). P. 117–134.
18. Laitou E., Kargas A., Varoutas D. Digital Competitiveness in the European Union Era: The Greek Case. *Economies*. 2020. Vol. 8(4). Article 85. URL: <https://doi.org/10.3390/economies8040085>.
19. European Commission. URL: <https://ec.europa.eu>.
20. EU Digital Strategy. European Union. 2023. URL: <https://eufordigital.eu/discover-eu/eu-digital-strategy>.
21. Europe's Digital Decade: digital targets for 2030. European Commission, 2023. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en.
22. DigitalEurope. URL: <https://www.digitaleurope.org>.